

РОЛЬ МОНОЛОГИЧЕСКОЙ РЕЧИ В ОБУЧЕНИЯ УЧАЩИХСЯ 10-11 КЛАССОВ ШКОЛ С УЗБЕКСКИМ ЯЗЫКОМ ОБУЧЕНИЯ

Умида Тоджибоевна Рузиева

Старший преподаватель кафедры Языков, Чирчикское высшее танковое командное
инженерное училище

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11079750>

Аннотация. В данной статье автор делится своими изысканиями на тему обучение монологической речи учащихся, для которых русская речь не является родным. Делится мнениями видных учёных-лингвистов по данной теме. Излагая их точки зрения, подкрепляет их своими выводами, делит монологическую речь на три типа и на примерах текстов разбирает их на указанные виды. Автор считает, что основные качества монологической речи – это последовательность, логичность, полнота и ясность мысли.

Ключевые слова: монологическая речь, диалогическая речь, коммуникативная компетенция, текст, обучение, речевое произведение.

Annotatsiya. Ushbu maqolada muallif rus tili ona tili bo'lmagan talabalarga monolog nutqini o'rgatish mavzusidagi tadqiqotlari bilan o'rtoqlashadi. Ushbu mavzu bo'yicha taniqli tilshunos olimlarning fikrlari bilan o'rtoqlashadi. Ularning nuqtai nazarini taqdim etar ekan, u o'z xulosalari bilan ularni qo'llab-quvvatlaydi, monolog nutqni uch turga ajratadi va matnlardan misollar yordamida ularni ko'rsatilgan turlarga ajratadi. Muallif monolog nutqning asosiy sifatleri - fikrning izchilligi, mantiqiyligi, to'liqligi va ravshanligi, deb hisoblaydi.

Kalit so'zlar: monologik nutq, dialogik nutq, kommunikativ kompetentsiya, matn, o'qitish nutq so'zlash.

Abstract. In this article, the author shares his research on the topic of teaching monologue speech to students for whom Russian is not their native language. He shares the opinions of prominent linguists on this topic. Presenting their points of view, he supports their ideas with his conclusions, divides monologue speech into three types and using examples from texts, analyzes them into the indicated types. The author believes that the main qualities of monologue speech are consistency, logic, completeness and clarity of thought.

Keywords: monologue speech, dialogic speech, communicative competence, text, teaching, make a speech.

Проблема обучения монологической речи является актуальной проблемой в методике обучения неродному (русскому) языку. Монологическое высказывание рассматривается как составная часть процесса общения любого уровня - парного, группового, массового. Монологическое высказывание всегда кому-то адресовано, даже если этот адресат сам говорящий. Поэтому, основной задачей учителя является создание условий для практического овладения языком и, в соответствии с этим, выбирать необходимые методы обучения, и подбор нужного поведения в обучении монологической речи, которое бы позволило ученику проявить свою активность, высказать свою точку зрения, донести ее до слушателей и аргументировать свое высказывание.

Проблеме обучения монологической речи обращались такие ученые как: Н.Д. Гальскова, О.Л. Гроза, Я.М. Колкер, Е.И. Пассов и другие. Монологическая речь – это одна из важнейших форм говорения, а значит, можно утверждать, что значение термина «говорение», можно сопоставить со значением понятия «монологическая речь».

Гальскова Н.Д. утверждает, что говорение как вид речевой деятельности, опирающееся на язык как средство общения. Он обеспечивает коммуникацию между общающимися. В свою очередь, речь как говорение – это есть вербальный процесс общения с помощью языка, средством которого являются слова с закрепленными за ними значениями. Оно может обладать различной сложностью, начиная от выражения аффектного состояния с помощью простого восклицания, названия предмета, ответа на вопрос и кончая самостоятельным развернутым высказыванием [1. с. 190].

Отсюда следует то, что основной целью обучения говорению является развитие у учащихся способности осуществлять устное речевое общение в разнообразных социально-детерминированных ситуациях.

В лингвометодической литературе существуют различные определения монологической речи.

Монолог, по мнению некоторых учёных, относится к числу недостаточно разработанных проблем. До сих пор он не нашел еще своего единого определения (ср. «непосредственно обращенный к собеседнику непринужденный рассказ»[2] «большая или меньшая часть диалога, всегда предполагающего наличие собеседника»[3]; «организованный вид речи, предполагающий продолжительное высказывание одного лица, обращенного к аудитории»[4] и др.).

Монологическая речь - речь одного лица, состоящая из ряда логически, последовательно связанных между собой предложений, интонационно оформленных и объединенных единым содержанием и целью высказывания.[5]

В.В. Виноградов, И.А. Зимняя и Н.Ю. Шведова и другие учёные пришли к единому мнению, что монолог – это организованный вид такой речи, который представляет индивидуальное построение и предполагает продолжительное высказывание одного лица, обращенное к аудитории. Это активный и произвольный вид речи, для осуществления которого говорящий должен иметь какую-то тему и уметь построить на ее основе высказывание или последовательность высказываний.

Н.Д. Гальскова и Н.И. Гез определяют монологическую речь, как форму речи, обращенную к одному или группе слушателей (собеседников), иногда –к самому себе; в отличие от диалогической речи характеризуется своей развернутостью, что связано со стремлением широко охватить тематическое содержание высказывания, наличием распространенных конструкций, грамматической их оформленностью [1. с. 268].

Внутренний монолог – это особая разновидность монологической речи, которая имитирует так называемый поток сознания, то есть сочетание мыслительной и эмоциональной деятельности человека. Именно поэтому во внутреннем монологе часто используются прерывистые, неполные предложения.[6]

По справедливому мнению С.Д. Кацнельсона, всякий монолог в общем плане является каким-то «словесным воспроизведением знаний», а всякое «словесное воспроизведение знаний требует всякий раз словесной импровизации, форма и объем которой меняются в значительных пределах в зависимости от ситуативных условий и стратегии говорящего» [7. с. 111].

Монологическая речь при её сравнении с диалогической имеет несколько отличительных психологических характеристик. Так, монологическая речь является преимущественно контекстной. В связи с этим, она «должна пониматься без помощи экстралингвистических средств, которые часто играют большую роль в диалогической речи.

В отличие от диалогической ситуативной речи монологическая речь характеризуется последовательностью, логичностью, завершенностью и ясностью мысли» [8. с.37].

С лингвистической точки зрения, монологическая речь отличается многосоставностью предложений и развернутостью высказываний. По мнению Л.К. Граудина и Е.Н. Ширяева, монологическая речь отличается такими качествами, как последовательность, логичность, полнота и ясность мысли [9. с. 4].

В зависимости от характера передаваемой информации монолог различают: а) монолог-описание; б) монолог- повествование; в) монолог-рассуждение.

В процессе общения монологическая речь выполняет три основные коммуникативные функции:

а) Информативная (сообщение новой информации, знаний, новых сведений о предметах и явлениях окружающей действительности в виде повествования, описания, комментирования). Например:

Самаркандские лепешки

...Нет вкуснее хлеба, чем самаркандская лепешка. Настоящая самаркандская лепёшка должна быть пригодной к употреблению в течение трёх лет. Для этого, достаточно было хорошо сбрызнуть её водой и прогреть в тандыре (глиняной печке, где пекутся лепёшки). Все люди, хоть раз побывавшие в Самарканде, не уедут оттуда без самаркандских лепешек. Они бывают разных размеров: маленькие с кунжутом, большие, покрытые глазурью и всегда несравненно вкусные, поэтому нет ничего удивительного в том, что о них слагают легенды.

<https://www.advantour.com/rus/uzbekistan/legends/samarkand-bread.htm>

б) Убеждение слушающего, в побуждении кого-либо к действию или к предотвращению действия. Например:

Однажды хан бухарский спросил у своих советников, почему лепешки из Самарканда везут в Бухару, если можно печь их в Бухаре. Ему ответили, что только испечённые в Самарканде лепешки будут вкусными, но шах не поверил советникам и приказал привезти самаркандских лепешечников в Бухару. Приказ был исполнен. Хан послал людей в Самарканд за лучшим лепёшечником города и велел ему печь лепешки в Бухаре. Но лепешки все равно не получались такими как нужно. Думали, ломали голову советники, решили, что дело в ингредиентах. Привезли из Самарканда тандыр, муку, воду – абсолютно всё, что требовалось, но и тогда лепешки не получились такими же, как в Самарканде. И тогда мастер сказал: «Наверное, всё дело в воздухе». Но воздух перевезти нельзя, так что вскоре ему позволили вернуться домой, а люди стали вновь, как и раньше возить лепешки из Самарканда.

<https://www.advantour.com/rus/uzbekistan/legends/samarkand-bread.htm>

г) Оценочная - оценка событий, явлений, предметов окружающей действительности, поступков людей, героев произведений и пр. с выражением и обоснованием собственного мнения. Например:

Эта традиция сохранилась и в наши дни. Ни один человек не уедет из Самарканда без знаменитых лепешек, которые очень долго остаются мягкими и не портятся.

<https://www.advantour.com/rus/uzbekistan/legends/samarkand-bread.htm>

При обучении монологической речи у учащихся возникают трудности, так как непосредственно процесс говорения опирается на память, слух и внимание, и требует

соблюдения логической последовательности при композиционном построении текста, а также строгому следованию грамматическим правилам.

Российский учёный Старков К.В. отмечает, «что развернутые высказывания при монологической речи строятся на внутренней логике развития мыслей говорящего и на контексте всего высказывания с учетом ситуации общения» [10. с. 96].

Монологическая речь считается особым и сложным умением, которое необходимо формировать, а следовательно, в лингвистическом плане усилия обучаемого и обучающего должны быть направлены на отработку правильности структурно-грамматического, лексического и стилистического построения, в экстралингвистическом плане – на соответствие речевого высказывания коммуникативной цели, заданной ситуации, теме [1. с. 205].

Фокина К.В.[11] выделяет следующие виды монологической речи:

Монолог-описание: он может быть конкретным и обобщенным, может содержать перечисление признаков и свойств. Для описания характерно употребление номинативных и даже эллиптических предположений. Например:

Легенда о минарете Калян

Множество легенд связано с самым высоким минаретом в Средней Азии – минаретом Калян, находящимся в Бухаре. Минарет Калян – Большая Башня, но у него есть ещё одно название – Башня Смерти, так как раньше с него сбрасывали осужденных ханом людей. Множество легенд связано с девушками, которых казнили по приказу хана.

<https://www.advantour.com/rus/uzbekistan/legends/kalyan.htm>

Монолог-рассуждение обязательно содержит тезис, доказательства – или одно доказательство, а также вывод, который ведется с разными целями.[6] Например:

Одна из таких легенд гласит, что в давние времена жил шах. Он был жесток и своенравен. Он был плохим правителем, и все время проводил в наслаждениях. У шаха была жена, которая пыталась помочь людям и исправить ситуацию в государстве. Но, боясь мужа, она делала это в тайне. Однажды тайна была раскрыта и разгневанный шах приказал сбросить свою жену с Башни Смерти. Шахиня была женщиной умной. Накануне казни она попросила мужа исполнить ее последнее желание. Он дал согласие.

<https://www.advantour.com/rus/uzbekistan/legends/kalyan.htm>

Монолог-повествование построен по классической схеме повествования, в таком монологе есть начало, кульминация и завершение; характеризуется, как тип речи, динамичностью, действительность здесь представлена в процессе изменения и развития как цепочка взаимосвязанных действий и состояний. Например:

В день казни шахиня одела все свои платья и юбки и с гордо поднятой головой поднялась на башню. Вокруг минарета собрался весь народ, что бы проводить в последний путь свою любимую правительницу. Мудрая женщина спокойно встала на край минарета и спрыгнула вниз. Народ замер, но в ту же секунду в толпе послышались крики: «О, чудо!» Женщина не погибла, потому что её платья надулись парашютом и аккуратно спустили её вниз, на землю. Отдав должное смелости и смекалке жены, шах отменил казнь.

<https://www.advantour.com/rus/uzbekistan/legends/kalyan.htm>

При порождении монологического высказывания у учащихся могут возникнуть следующие трудности: определение предмета высказывания, логическая последовательность суждений, использование языковых конструкций.[12]

Поэтому мы полностью согласны с мнением российского учёного Е.И. Пассова, который раскрывает следующие проблемы при обучении монологической речи: необходимо научить выражать коммуникативно-направленную мысль; научить логичному изложению мысли; научить правильно высказываться с определённой скоростью [13.с. 214].

При обучении монологическому высказыванию на основе ССЦ, нужно работать с упражнениями, которые будут способствовать развитию логического мышления и правильного построения речи.[14]

Таким образом, важной задачей в изучении неродного (русского) языка, является формирование коммуникативной компетенции, а именно способности и готовности осуществлять устное общение на неродном языке, которое происходит благодаря такому продуктивному виду речевой деятельности, как говорение. Монологическое высказывание является сложным умением, которое нужно специально формировать, так как монолог является организованным видом речи, предполагающим наличие умений программировать отдельные высказывания, предложения, а также все сообщение в целом. Основные качества монологической речи – это последовательность, логичность, полнота и ясность мысли.

Найденные и проанализированные нами примеры позволяют выявить следующую закономерность: монологическая речь – это сложный вид изложения информации, требующий от учащихся глубокой мыслительной деятельности, а сам процесс обучения монологической речи требует комплексного подхода, для того, чтобы учащиеся смогли постепенно и тщательно освоить данный навык.

REFERENCES

1. Гальскова Н.Д., Гез Н.И. Теория обучения иностранным языкам. Лингводидактика и методика: учеб. пособие для студ. лингв. ун-тов и фак. ин. яз. высш. пед. учеб. заведений. – 6-е изд., стер. – М.: Издательский центр «Академия», 2009. – 336 с.
2. Шведова Н. Ю. Очерки по синтаксису русской разговорной речи. М., 1960, с. 280.
3. Зимняя И. А. Некоторые психологические предпосылки моделирования речевой деятельности при обучении иностранному языку. — Иностр. яз. в высш. школе, 1964, вып. III.
4. В.В. Виноградов. Стилистика. Теория поэтической речи. Поэтика. М., 1963, с. 18.
5. Чудочина Т.П., Чеблукровка Т.А. Методика преподавания иностранного языка. Словарь терминов и понятий для студентов, обучающихся по специальности 0312 - Преподавание в начальных классах с дополнительной подготовкой в области иностранного языка. - Абакан: Издательство Хакасского государственного университета им. Н.Ф. Катанова, 2005. - 24 с. С.21
6. <https://obrazovaka.ru/russkiy-yazyk/monologicheskaya-rech-raznovidnost-kriterii.html>
7. Кацнельсон С.Д. Общее и типологическое языкознание. Изд. 2, доп. URSS. 2010. 344 с. ISBN 978-5-397-00978-2.
8. Шамов А.Н. (ред.). Методика преподавания иностранных языков: общий курс ... Учебное пособие. — 2-е изд., перераб. и доп. — М.: АСТ: Восток-Запад, 2008. — 253 с.
9. Ширяев Е.Ф. Культура русской речи. Учебник для вузов. Под ред. проф. Л. К. Граудиной и проф. Е. Н. Ширяева. - М.: Издательская группа НОРМА-ИНФРА М, 1999. – 560 с.

10. Старков А.П. Обучение английскому языку в средней школе: метод. пособие к серии учеб.-метод. комплексов для 5-10 кл. – М.: Просвещение, 1978. – 224 с.
11. Фокина К.В. Методика преподавания иностранного языка: конспект лекций / К.В. Фокина, Л.Н. Терентьева, Н.В. Костычева. – М.: Высшее образование, 2008. – 158 с.
12. Тарлаковская Е.А. Приемы обучения воздейственной стороны монологической речи в условиях модернизации содержания образования [Элек тронный ресурс]. – 2013. – 4 с.
13. Пассов Е.И. Коммуникативный метод обучения иноязычному говорению. – М., 1991.
14. Комарова Ю.А., Мирзалиева Д.Р. Особенности обучения англоязычной эмоционально-окрашенной монологической речи учащихся старших классов. // Методика обучения иностранному языку: учебник и практикум для академического бакалавриата. – М.: Издательство Юрайт, 2016. – С. 26-42.